

AS MÍDIAS SOCIAIS: UMA NOVA ABORDAGEM PARA O ENSINO DE QUÍMICA

Monyk Kaiatcha Santos Novaes¹

¹ Tecnologia de Processos Químicos – UNOPAR, monicky678@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17262947

Introdução: O uso de mídias sociais tornou-se uma ferramenta rotineira na sociedade, principalmente entre os jovens. Cada rede tem propósitos e manuseios diferentes, enquanto existem alguns que aceitam somente textos curtos, em contrapartida, existem outras com fotos e vídeos. Apesar disso, mesmo com as diversidades, foram demonstradas a sua importância quando a utilização é realizada de maneira segura e verídica. **Objetivos:** Logo, o trabalho visa apresentar a relevância das mídias sociais para disseminação e transmissão aos estudantes do ensino médio na disciplina de química. Ademais, identificar os desafios e possibilidades no processo de ensino-aprendizagem na área do ensino. **Metodologia:** Este estudo consiste em pesquisa bibliográfica para compreensão e entendimento acerca do tema, com leituras de trabalhos de pesquisas em plataformas confiáveis, SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), Google Acadêmico e Periódico Capes, empregando palavras-chave específicas como “mídias sociais”, “ensino de química” e “educação”. **Resultados:** Os resultados revelaram que os estudantes têm muitas dificuldades na disciplina de química por terem o pensamento da matéria ser complicada. Outra vertente são os desafios enfrentados pelos professores de má qualidade ou carência de livros didáticos, a falta de infraestrutura das escolas, desinteresse entre os alunos, a falta de educação continuada e aperfeiçoamento com os profissionais, entre outros. Com o complemento das mídias sociais, o ensino de química modifica-se para ampliação, inclusão e incentivador na área. O uso adequado das redes pode ser uma chama de interesse por parte dos alunos. **Conclusão:** Conclui-se que a trazer novas tecnologias e metodologias para o processo de ensino-aprendizagem representa o avanço na educação. As mídias devem ser utilizadas como complemento, não como um substituto ou inimigo. Ressalta-se que a educação é movida com a sociedade, onde ocasiona sempre a constância de se

SINIJOPE

II SIMPÓSIO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA JOVENS PESQUISADORES

Formando pesquisadores, construindo conhecimento
12 e 13 de setembro de 2025

transformar. Este estudo contribui na promoção de buscas por modos e metodologias que possibilitem melhorias no ensino de química com os professores.

Palavras-Chaves: Educação; Ensino de química; Mídias sociais; Professor.